

ВНЕДРЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА

Бекпулатов Бекжон Мустафоклуевич

Худайкулов Феруз Якубжонович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8198826>

По существу, широкополосная модуляция сводится к разделению передаваемой информации по нескольким радиоканалам с разными частотами. Обычно таких частот около 70, и информация передается по всем или большинству из них, а затем на принимающем конце радиосистемы демодулируется или объединяется.

Используются два типа широкополосной модуляции:

- метод прямой последовательности (direct sequence spread spectrum- DSSS);
- метод частотных скачков (frequency hopping spread spectrum - FHSS).

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, расширение спектра прямой последовательностью) - определяет работу устройств в диапазоне радиочастот по радиоканалам с широкополосной модуляцией с прямым расширением спектра методами прямой псевдослучайной последовательности. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, расширение спектра за счет скачкообразного изменения частоты) - определяет работу устройств в диапазоне радиочастот по радиоканалам с широкополосной модуляцией со скачкообразной перестройкой частоты псевдослучайными методами [1].

Радиоканалы, отвечающие заданным требованиям, могут быть организованы на основе технологий широкополосного сигнала (ШПС) по методу прямой последовательности (DSSS) или частотных скачков (FHSS). Радиомодули, реализующие технологию ШПС (DSSS и FHSS) функционируют в соответствии с установленным порядком передачи по специальным протоколам в ограниченном диапазоне частот.

В режиме FHSS весь диапазон используется как одна широкая полоса (разделенная на подканалы). В режиме DSSS этот же диапазон разбит на несколько широких DSSS- каналов, так что до трех таких каналов может использоваться независимо и одновременно на одной территории (дополнительные каналы определены в перехлест с основными тремя, чтобы иметь возможность отстроиться от помех, если они, все же

возникли). Каждый канал передает данные с определенной номинальной скоростью.

В режиме DSSS максимальная скорость передачи данных почти в три раза выше, чем в режиме FHSS. Сравнивая методы широкополосной передачи, можно увидеть, что каждый имеет свои сильные и слабые стороны. Метод DSSS позволяет достигать значительно большей производительности и, кроме того, обеспечивают большую устойчивость к узкополосным помехам (поскольку выбором поддиапазона для передачи часто удается отстроиться от помех) и большую дальность связи. Оборудование DSSS несколько сложнее и дороже FHSS. Продукция для FHSS выпускается большим количеством компаний, она проще и дешевле, однако ее пропускная способность ниже. Еще одно достоинство FHSS-устройств состоит в том, что они, в отличие от DSSS, могут сохранять работоспособность в условиях широкополосных помех - например, создаваемых DSSS-передатчиками; но это оборачивается тем, что сами они мешают обычным узкополосным устройствам [2].

Сравнивая эти два метода, можно видеть, что вариант со скачками по частоте в общем случае обеспечивает лучшую избирательность по соседнему каналу. DSSS сигнал имеет меньшую мощность на заданной частоте, чем более узкополосный FHSS сигнал. Потенциально более низкое соотношение сигнал-шум в методе DSSS компенсируется высоким усилением в канале обработки сигнала. Системы с прямой последовательностью в состоянии принимать и осуществлять корреляционную обработку сигнала с мощностью ниже среднего уровня шумов в канале.

Использованная литература:

1. <http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/confcit/articles/2011spring/Balashov.pdf>.
2. М.В. Гаранин и др. Системы и сети передачи информации: учеб. пособ. для вузов /М.В. Гаранин, В.И. Журавлев, С.В. Кунегин. - М.: Радио и связь, 2001. - 336 с.
3. В.М. Вишневецкий и др. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Техносфера, 2005 - 592 с